

ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СМЕНЫ 2023

PERSONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS IN CONDITIONS OF UNIVERSITY CHANGE 2023

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА,

Кандидат педагогических наук, доцент,

Глазовский государственный инженерно-педагогический университет

имени В.Г. Короленко.

ПРОТОПОПОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА,

старший преподаватель,

Глазовский государственный инженерно-педагогический университет

имени В.Г. Короленко.

IVANOVA NATALIA PETROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko.

PROTOPOPOVA GALINA LEONIDOVNA,

Senior Lecturer,

Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko.

В статье раскрываются особенности преобразования личностного самоопределения подростка в условиях образовательной Университетской смены 2023 Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко (ГИПУ). Представлены основные подходы к трактовке «самоопределения». Отмечено особое место личностного самоопределения в становлении человека, формировании его жизненной позиции, отношениях к окружающему миру и взаимоотношениях с людьми. За основу взята авторская графическая методика «Нарисуй себя через 10 лет». Проведено исследование личностного самоопределения подростка графическим методом диагностики в ситуации Университетской смены 2023 (ГИПУ). Представлено сравнение личностного самоопределения подростка в ситуации Университетской смены 2023 (ГИПУ) до и после психолого-педагогического воздействия. В ходе проведения исследования обнаружилось, что личностное самоопределение подростка качественно и количественно зависит от материальных ценностей, а значимые экзистенциальные смыслы ограничиваются по мере снижения духовности.

The article reveals the peculiarities of the transformation of a teenager's personal self-determination in the conditions of the educational University shift 2023 of the Glazovsky State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko (SIPU). The main approaches to the interpretation of "self-determination" are presented. The special place of personal self-determination in the formation of a person, the formation of his life position, relations to the outside world and relationships with people is noted. The author's graphic technique "Draw yourself in 10 years" is taken as a basis. A study of the personal self-determination of a teenager by a graphical diagnostic method in the situation of the University shift 2023 (GIPU) was conducted. The comparison of a teenager's personal self-determination in the situation of the University shift 2023 (SIPU) before and after psychological and pedagogical influence is presented. In the course of the study, it was found that the personal self-determination of a teenager qualitatively and quanti-

tatively depends on material values, and significant existential meanings are limited as spirituality decreases.

Ключевые слова: личностное самоопределение, университетская смена, смысловая сфера, смысло-жизненные ориентации, подросток, духовность.

Key words: personal self-determination, university shift, semantic sphere, meaning-life orientations, teenager, spirituality.

В педагогике термин «самоопределение» означает осознанный независимый выбор индивидом ценностных ориентаций, профессии, вероисповедания, условий проживания, иными словами, это центральная конструкция, воздействующая на развитие личности [8, с. 252]. Личностное самоопределение в педагогической науке предполагает принятие субъектом сознательного решения в рамках своего места в жизни и социальном обществе. Индивид нуждается в самоопределении, и это подтверждает наличие конкретного уровня зрелости, в котором человек ищет себя в построении мировоззренческих, квалифицированных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми.

Учёные современности (А.С. Гаязов, А.Е. Голомшток, Н.Н. Захаров, А.Д. Сазонов) самоопределение рассматривают в контексте структуры воспитания. Так, выдающийся К.Д. Ушинский указывает на то, что «обучение само по себе, вне воспитания, есть бессмыслица, ничего, кроме вреда не приносящая» [6, с. 274]. Поэтому подготавливая мастеров, обучали и воспитывали, сначала, свойства, ценные для успешной профессиональной деятельности, а после этого уже знакомили непосредственно с ремеслом.

В психологической науке самоопределение обозначается исследователями как механизм и результат выбора личностью собственных целей, жизненной ситуации, нравственного поведения. Российский социолог и психолог И.С. Кон установил связь между факторами самоопределения и отношениями с людьми, а также окружающими индивидами [4, с. 89]. С точки зрения автора, устанавливается причинно-следственная связь самоопределения с внутренними факторами личности и приобретенным жизненным опытом.

Исследователи в области психологии выделяют несколько видов самоопределения: личностное, социальное, профессиональное, семейное и другие [1]. Отдельное внимание экспериментаторами уделяется именно личностному самоопределению, которое занимает особое место в становлении личности, воспитании его характера, а также проявляется во взаимоотношениях с людьми и окружающим миром.

Разумеется, становление личностного самоопределения имеет свой сензитивный период, поэтому, очень четко прослеживается в пубертатном периоде. Пубертат – это время осознания собственного «Я» и ответственности за своё будущее и близких, а также определяет начало реальной взрослой жизни. В этот период подросток приспосабливается к трудностям жизни, усваивает нормы поведения и социальные роли [2, с. 65]. Подростковый возраст представляет собой фундаментальный этап становления личности, особенно, для понимания самого себя, генерирования ценностно-смысловых ориентаций, развития самостоятельности и активности в достижении целей и формирования чувства долга. Действительно, в этот период человечество модернизирует задачи, связанные с планированием подростками своего будущего, благоустройством личной жизни, поиска своего места в обществе. Подростки приобретают самосознание, знакомятся с рефлексией – фундаментальными категориями психологической деятельности. Следовательно, большой интерес у подростков появляется к познанию всего нового и своего «я», раскрытию в себе важных потенциалов [5, с. 89].

М.Р. Гинзбург под категорией «личностное самоопределение» видит рождение индивидом своего собственного жизненного поля, включающего в себя ценностно-смысловые и пространственно-временные моменты. Основная идея в том, что почва самоопределения в

подростковом возрасте культивируются ценностно-смысловыми характеристиками личности [3]. Таким образом, самоопределение в данном возрастном периоде обеспечивает ясное положение индивида, касающееся окружающего мира, а также восприятия и обретения смысла своей жизни и деятельности.

Особое место занимает тема, влияющая на психологическое состояние подростков, связанная с переживанием детей трудной жизненной ситуации в военное время. В психолого-педагогической практике трудная жизненная ситуация именуется как кратковременная, объективно или субъективно возникшая ситуация; жизненное событие, которое нельзя предотвратить, но влекущее за собой глубокие эмоциональные переживания; преграды в осуществлении центральных жизненных ориентиров, которые невозможно преодолеть в результате знакомых условий; ситуация, объективно разрушающая функционирование живого организма; разрушение привычных внутренних связей; неспособность формировать внутренние потенциалы (мотив, стремление, ценность) [7].

В условиях Университетской смены 2023 Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко подросткам из Новороссии представилась возможность познать систему российского педагогического образования «изнутри» и в ходе совместной деятельности с коллективом вуза сформировать основу для личностного самоопределения [7].

Объект исследования – личностное самоопределение.

Предмет исследования – особенности личностного самоопределения подростка в ситуации Университетской смены 2023 Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко (ГИПУ).

Центральная гипотеза: если подросток находится в ситуации образовательной Университетской смены 2023 (ГИПУ), то его личностное самоопределение способно к трансформации.

Цель исследования – теоретически обосновать и обнаружить практически трансформацию личностного самоопределения подростка в ситуации Университетской смены 2023 (ГИПУ).

Цель была конкретизирована в задачах исследования:

1. Изучить личностное самоопределение подростка.
2. Исследовать личностное самоопределение подростка графическим методом диагностики в ситуации Университетской смены 2023 (ГИПУ).
3. Сравнить личностное самоопределение подростка в ситуации Университетской смены 2023 (ГИПУ) до и после психолого-педагогического воздействия.

Исследование осуществлялось на базе Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В.Г. Короленко (г. Глазов) в 2023 г. Общий объём выборки испытуемых составил 98 человек (дети в возрасте от 9 до 17 лет).

В качестве диагностического инструментария в исследовании была взята авторская проективная методика «Нарисуй себя через 10 лет». Достоинство этого метода диагностики состоит в том, что он позволяет совместить две исследовательские позиции – формальную (объективную) и неформальную (феноменологическую). К недостаткам этого метода исследования можно отнести низкую надежность и валидность, поэтому при построении исследования следует использовать его как дополнительный инструмент диагностики.

При предъявлении инструкции подростку в ходе изображения рисунка его просили графически изобразить себя во временной перспективе с учётом 10 лет спустя.

Был проведен сравнительный анализ результатов исследования, который оценивал личностное самоопределение подростка до и после погружения его в образовательную Университетскую смену 2023 ГИПУ (табл. 1).

Таблица 1. Результаты диагностики личностного самоопределения подростков

Университетской смены 2023 авторской методикой «Нарисуй себя через 10 лет»

Ценностные ориентации личностного самоопределения	Результат базового замера	Результат повторного замера	Графическое изображение
	Краткая формулировка		
Любовь и близость	...не для меня ...пройдёт мимо меня ...неизбежно приведёт к потере и разбитому сердцу	...это то, чего заслуживаю... ...может случится в любой момент со мной ...это чудесная часть жизни	Люди разного пола на рисунке расположены достаточно близко друг к другу, держат друга за руку, как бы демонстрируют определенный тип взаимоотношений и помогают понять всю глубину своих чувств по отношению к другому человеку (дружба, патриотизм, храбрость, верность, брак, наличие детей, домашних питомцев). Линии рисунка хорошо прорисованы, каждая деталь обводится по несколько раз.
Работа и успех	...это скука ...это финансовое неудовлетворение ...это неприятная необходимость	...приносит удовлетворение и смысл ...это ежедневная радость ...приносит столько, сколько заслуживаю	На рисунках изображены фигуры людей, они имеют все необходимые детали своей профессиональной деятельности – графически представлены в специальных одеждах или подписаны словами (педагог, медицинский работник, военный, логопед-дефектолог, человек в области предпринимательской деятельности, актёр, хореограф, специалист в области информационно-коммуникационных технологий). По изображениям рисунка понятно, что работа только ради материальных благ (цель всей жизни - заработать огромное количество денег).
Деньги и благосостояние	...их всегда не хватает ...это что-то чего стоит опасаться ...приводят к долгам	...они доступны в изобилии ...помогают жить с удовольствием ...обеспечивают чувство безопасности	Графически представлены: вкусная еда (беспрерывное стремление обильно и аппетитно поесть, получить удовольствие от изысканных блюд); карьерный рост (приобретение любой ценой высокого положения в обществе); тяга к комфорту (желание накапливать и благоустраивать свою жизнь); новомодная одежда (желание одеваться дорого и стильно); мания к деньгам (склонность к материальному обогащению); нарциссизм (восхищение и бережное отношение к своему лицу и телу); дорогое транспортное средство (жажда иметь автомобиль первого класса, а также яхту и личный вертолёт); элитное жилье (тенденция владеть жилплощадью эксклюзивного уровня).
Религия	...только и делает, что наказывает за грехи ...то, чего надо бояться ...осуждает меня	...всегда любит меня ...принимает и прощает меня ...поддерживает мои усилия	Прорисованы могилы, гробы с крестами, ступеньки с дверью, за которой яркий свет. В некоторых рисунках отражена одежда священников и православный храм.

Проанализировав результаты, полученные проективным методом исследования «Нарисуй себя через 10 лет», можно обнаружить, что присутствует тенденция к положительной динамике изменения личностного самоопределения у подростков от базового к повторному замеру, точнее сказать, материальные ценности, выходявшие на первый план в предварительной диагностике, частично заменились на духовные ценности в заключительной диагностике: совершение благородных поступков (жизнь по справедливости, спокойствие духа); наблюдение за предметами искусства; чтение классической литературы; доброта к окружающим; профессия приносящая удовольствие; твердость в религиозной вере; семейные ценности; служение во благо Отечества.

Образовательная программа ГГПИ им. В.Г. Короленко для детей, проживающих на новых территориях отдельных субъектов Российской Федерации, является широко вариативной, способной к содержательно-функциональному трансформированию. Ежедневный распорядок дня предусматривал оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождение воспитанников, а также проведение утренней зарядки и сеансов вечернего плавания. Особое внимание уделялось программе «Дней единых действий» – комплексу праздничных и памятных дат. В рамках осуществления образовательной программы предусматривается адаптивное встраивание мероприятий, приуроченных к той или иной дате, согласно расписанию проведения Программы [7]. Большое значение для подростка имеет профессиональное и личностное самоопределение. Взрослый (родитель, педагог, вожатый, тьютор) должен существенно помогать подростку в выборе будущего занятия, поиска интереса, раскрытия возможных талантов, навыков и умений [9].

Таким образом, можно выделить следующие характеристики личностного самоопределения в подростковом возрасте:

1. Концентрация представлений личности об окружающем мире и о самом себе.
2. Нацеленность на позитивно-смысловое будущее индивида.
3. Контроль выбора будущей профессии.

Результаты данного эмпирического исследования могут послужить фундаментом для построения и осуществления консультативной помощи подросткам, личностное самоопределение которых ещё не сформировалось окончательно. Вот некоторые рекомендации, которые способны наполнять ценностно-смысловую сферу личности:

1. Осознание своих потребностей, своего места в современном обществе и социальном институте.
2. Наличие ценностно-сформированного собственного мнения.
4. Выбор устойчивой жизненной позиции.

Личностное самоопределение подростка в условиях образовательной Университетской смены 2023 (ГИПУ) подвергается трансформации, точнее переориентируется на универсальные ценности, творчество, спонтанность, осмысленность, способность, как к автономному существованию, так и погружению в глубокие межличностные отношения с людьми.

Таким образом, гипотеза о том, что если подросток находится в ситуации образовательной Университетской смены 2023 (ГИПУ), то его личностное самоопределение претерпевает трансформацию, подтвердилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Н.В. Самоопределение как механизм развития идентичности / Н.В. Антонова, В.В. Белоусова // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2011. №2. С. 79-92.
2. Божович Л.И. Динамика развития личности в онтогенезе: Хрестоматия по возрастной психологии. Москва: Институт практической психологии, 2022. 213 с.

3. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 43-52.
4. Кон И.С. Психология старшеклассника. М.: Просвещение, 2019. 192 с.
5. Костаева Т.В. Самоопределение школьников как педагогическая проблема / Т.В. Костаева, Ю.С. Костаева // Наука и образование сегодня. 2019. № 4 (39). С. 84-86.
6. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. М.: Педагогическое общество России, 2021. 480 с.
7. Университетская смена ГППИ – 2023: в помощь организаторам / А.А. Мирошниченко [и др.]. Глазов: Глазов. гос. пед. Ин-т, 2023. 100с.
8. Педагогический энциклопедический словарь I гл. ред. Б.М. Бим-Бад. 3-е изд., стер. М.: Большая российская энциклопедия, 2020. 527 с.
9. Яхина Д.М. Особенности личностного самоопределения в подростковом возрасте // Актуальные исследования. 2021. №41 (68). С. 49-51.

© Иванова Н.П, Протопопова Г.Л., 2023.